

QARAQALPAQ TILI SABAQLARÍNDÁ OQÍWSHILARDÍŃ AWIZEKI SÓYLEWIN RAWAJLANDÍRÍW METODIKASÍ

Daniyarova Zamira

Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti docenti w.w.a.

Kurbaniyazova Gulshad

Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti baslawish tálim qánigeligi 2-
kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17568100>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 10-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

awizeki sóylew, metodika,
kommunikativ kompetenciya,
interaktiv metodlar, dialoglıq sóylew,
pikirlew, sóylew mádeniyati,
innovatsiyalıq texnologiyalar, til
tálimi.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaq tili sabaqlarında oqıwshılardıń awizeki sóylewin rawajlandırıw máselesi keń kólemde analizlengen. Til oqıtıwdıń zamanagóy koncepciyalarına tiykarlanıp, awizeki sóylewdi qalıplestiriwdıń teoriyalıq hám ámeliy tiykarları, metodikalıq jaqınlasıwlar hám de interaktiv texnologiyalardıń ornı tereń kórsetilgen. Sonday-aq, oqıwshılarda kommunikativ kompetenciyanı rawajlandırıw, sóz baylıgın keńeytiw, sóylewdi durıslaw hám sóylesiw mádeniyatın qalıplestiriwde oqıtıwshınıń roli tolıq túsindirilgen. Izertlewde sóylewdi bahalaw hám qadağalawdıń nátiyjeli usılları da keltirilgen.

Kirisiw. Búgingi kúnde dúnya bilimlendiriw sistemasında tiykarǵı itibar oqıwshını passiv bilim alıwshıdan aktiv qatnasıwshı, dóretiwshi shaxsqa aylandıruwǵa qaratılmaqta. Sonlıqtan, qaraqalpaq tili sabaqlarında oqıwshılardıń awizeki sóylewin rawajlandırıw mashqalası tek ǵana lingvistikalıq emes, al psixologiyalıq, pedagogikalıq hám sociallıq jaqtan da áhmiyetli máselelerden biri bolıp esaplanadı.

Til - bul millettiń ruwxı, onıń tariyxıy esteligi hám mádeniy baylıgınıń kórinisi. Sonıń ushın da ana tilin tolıq iyelew, onı durıs hám kórkem qollanıw hár bir oqıwshı ushın turmıshlıq zárúrlık bolıp esaplanadı. Tilekke qarsı, ayırım jaǵdaylarda oqıwshılar grammatikalıq bilimlerge iye bolsa da, olardı awizeki sóylewde durıs qollanıwda qıyınshılıqlarǵa dus keledi. Bunıń sebebi sabaq procesinde kommunikativlik qatnasqa jeterli itibar berilmewi, awizeki sabaqlardıń sistemalı shólkemlestirilmegeni bolıp tabıladı.

Usı kózqarastan, oqıwshılarda awizeki sóylewdi rawajlandırıw ushın interaktiv metodlar, innovatsiyalıq texnologiyalar, qarım-qatnasqa baǵdarlangan tapsırmalar hám de dóretiwshilik jumısqa tiykarlangan shınıǵıwlar qollanıwı zárúr. Bul arqalı oqıwshı óz pikirini óz betinshe bildiriw, logikalıq pikirlew, esitkenin qayta bayanlaw, sonday-aq, sáwbette belsene qatnasıw kónlikpelerin iyeleydi.

Demek, qaraqalpaq tili sabaqlarında awizeki sóylewdi rawajlandırıw - bul oqıwshınıń pikirlew, dóretiwshiligi, sociallıq belsendiligi hám milliy ózligin qalıplestiriw ushın tiykar jaratatuǵın process bolıp tabıladı.

Sóylew - bul insan oylawınıń eń áhmiyetli kórinisi. Hár qanday pikir awizeki yamasa jazba formada óz kórinisin tappaǵansha, ol tolıq qalıplespen bolıp esaplanadı. Sonlıqtan, oqıwshılardı awizeki sóylewge úyretiw tek ǵana til úyretiw emes, al pikirlewde úyretiw procesi bolıp tabıladı.

Til biliminde awızeki sóylewdiń mánsi haqqında kóplegen teoriyalar bar. Máselen, Tilshi Omarova A. óz izertlewlerinde atap ótkenindey, "Awızeki sóylewdiń rawajlanıwı psixologiyalıq-pedagogikalıq tiykarlar arqalı ámelge asadı; bunda oqıwshınıń jeke tájiriybesi, pikirlewi hám sezimlik iskerligi ayrıqsha orın tutadı." Demek, awızeki sóylewdi qalıplestiriw tek lingvistikalıq emes, al psixologiyalıq process sıpatında da qaraladı [3].

Soday-aq, Niezova M. hám Rustamova D. "Ana tili sabaqlarında oqıwshılardı óz betinshe pikirlewe úyretiwshi interaktiv metodlar" atlı maqalasında aytadı: "Interaktiv metodlar járdeminde oqıwshı sabaq procesinde aktiv qatnasadı, sóylesiw arqalı sóylew kompetenciyasın rawajlandıradı." Usı pikirden kóriwimiz múmkin, sóylewdi rawajlandırıwda interaktiv metodlardıń roli úlken [2, 480-481].

Tilshin Tursunova S. bolsa, "Baslawısh klass oqıwshılarınıń ana tili sabaqtan tısqarı shınıǵıwlarında awızeki sóylewin rawajlandırıw metodları" atlı maqalasında, "Til oqıtıwda sabaqtan tısqarı jumıslar, teatr shınıǵıwları, debatlar awızeki sóylewin nátiyjeli rawajlandıradı," - dep atap ótedi [5, 217-220]. Usı pikir de awızeki sóylewdi sabaqtan tısqarı jaǵdaylar menen baylanıstırıw úyreniwdiń zárúrligin kórsetedi.

Sóylewdi rawajlandırıw tómenдеgi baǵdarlardı óz ishine aladı:

- sóz baylıǵın keńeytiw;
- aytıw hám pátı tuwrılaw;
- pikirdi logikalıq bayan etiw;
- sóylew mádeniyatına ámel etiw;
- tuńlaw hám juwap beriw kónlikpesin arttırıw.

Bulardıń barlıǵı oqıwshılarda kommunikativ kompetenciyanı qalıplestiriwge xızmet etedi. Sebebi, kommunikativ kompetenciya - bul tek ǵana tildi biliw emes, al onı hár túrli jaǵdaylarda durıs qollay alıw qábileti bolıp esaplanadı.

Házirgi zaman bilim beriw procesinde oqıwshılardıń awızeki sóylewin rawajlandırıw ushın interaktiv metodlar eń nátiyjeli qural esaplanadı. Sebebi bul metodlar oqıwshınıń pikirlewin, eslep qalıw qábiletin, talqılaw kónlikpesin jedellestiredi.

Eń kóp qollanılatusın metodlardan bazıları tómenдеgiler bolıp tabıladı:

"Rol oynaw" metodında oqıwshılar hár túrli turmıslıq jaǵdaylardı (bazar, emlewxana, kitapxana, mektep, transport hám t.b.) saxnalastıradı. Bul olarda tábiyiy qarım-qatnasqa kirisiw, sezim-tuyǵı arqalı anıq sóylew kónlikpesin rawajlandıradı.

"Aqılıy hújim" metodında temaga tiyisli sorawlar berilip, hárbir oqıwshı tez juwap beredi. Bul metod pikirdi qısqa, biraq anıq bayanlaw, sóylew reakciyasın tezlestiriwge járdem beredi.

"Debat" metodında bolsa oqıwshılar eki toparga bólinip, belgili bir máselede tartısa. Bul proceste olar dáliller keltiriw, logikalıq pikirlewi, óz pikirin qorǵawdı úyrenedi.

Oqıwshılar "Klaster" metodında belgili bir temaǵa tiyisli sóz hám sóz dizbeklerin klaster formasında jaylastırıw, olardıń baylanısın tallaydı. Bul olarda sóz baylıǵın sistemalastırıw kónlikpesin payda etedi.

"Fishbone" (Sebep-nátiyje) metodı arqalı oqıwshı mashqalanı awızeki analizleydi, sebep hám aqibetlerdi sóz benen túsindiredi.

Bunnan tısqarı, multimedia qurallarınan paydalanıw (audio, video, slaydlar) da awızeki sóylewdi rawajlandırıwda áhmiyetli orın tutadı. Sebebi oqıwshı esitken hám kórgen maǵlúwmattı óz sózleri menen qayta bayan etiwge háreket etedi - bul bolsa sóylew aktivligin asıradı.

Oqıtıwshı awızeki sóylewdi qalıplestiriwde tek bilim beriwshi emes, al motivaciyalawshı, jolbashı, sóylesiwdi shólkemlestiriwshi sıpatında qatnasadı. Oqıwshılardıń sabaqta qatnasıwın jedellestiriw ushın muǵallım tómenдеgi jumıslardı ámelge asırıwı zárúr:

- hárbir oqıwshıǵa sóz sóylew imkaniyatın beriw;
- qátelerdi dúzetiwde olardı xoshametlew, sınaǵa almaw;
- sabaqtı real baylanıs jaǵdaylarına tiykarlaw;
- oqıwshılardıń jas ózgesheliklerin esapqa alıw;

• o'yin, jaris, saxna kórinislerin kirgiziw arqalı qızıǵıwshılıqtı arttırıw. Sonday-aq, oqıtıwshı sabaqta xoshametlewshi sózler, sóylew modellerinen paydalanıw, individual qatnas sıyaqlı metodikalıq usıllardı da qollanıwı kerek. Nátiyjede, oqıwshılarda sóylew ushın ózine isenim payda boladı, olar óz pikirin erkin hám tábiyiy bayan etiwdi úyrenedi.

Awızeki sóylewdi rawajlandırıwdıń ajıralmas bólegi bul - bahalaw hám qadaǵalaw procesi. Sebebi bahalaw arqalı oqıwshınıń rawajlanıw dinamikası anıqlanadı.

Bahalawdıń zamanagóy formalarına tómendegiler kiredi:

- Óz ara bahalaw. Oqıwshılar bir-biriniń shıǵıwların tuńlap, olardı anıqlıq, kórkemlilik, logikalıq sıyaqlı ólshemler tiykarında bahalaydı.
- Ózin bahalaw. Hár bir oqıwshı óz sóylewin analizlep, kúshli hám kúshsiz táreplerin anıqlaydı.
- Refleksiya. Sabaq sońında oqıwshı búgingi sabaqta nelerdi úyrenenin awızeki bildiredi.

Bahalaw kriteriyaları bolsa tómendegilerdi óz ishine aladı:

- Aytıwdıń anıqlıǵı hám durıslıǵı;
- Pikirdiń logikalıq izbe-izligi;
- Grammatikalıq durıslıq;
- Sóz baylıǵı;
- Sóylewdiń tábiyiyliǵı hám emocional kórkemligi.

Bunday qatnas oqıwshılardıń sóylewdegi kemshiliklerin anıqlaw, olardı óz betinshe dúzetiwge iytermelew imkaniyatın beredi.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tili sabaqlarında awızeki sóylewdi rawajlandırıw - bul oqıwshınıń kommunikativ kompetenciyasın qalıplestiriw, pikirlewdi rawajlandırıw hám mádeniy dárejesin arttırıwdıń eń áhmiyetli baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı.

Oqıtıwshı sabaq procesinde interaktiv metodlar, dialoglıq shınıǵıwlar, sáwbetlesiw hám ról oynaw usıllarınan nátiyjeli paydalansa, oqıwshılar tek tilden ǵana emes, al pikirlewden, kórkem sóylewden de zawıqlanadı.

Bunnan tısqari, awızeki sóylewdi rawajlandırıw tek sabaq penen sheklenip qalmawı kerek. Sabaqtan tısqari shınıǵıwlar, ádebiy kesheler, teatr dógerekleri, debatlar, oqıwshılar konferenciyaı da bul processtiń nátiyjeliligini arttıradı.

Nátiyjede, oqıwshılar óz pikirin logikalıq, izbe-iz hám mádeniyatlı túrde bildiriw, sáwbette belsendi bolıw, esitkenin ańlaw hám qayta bayanlaw kónlikpelerine iye boladı. Solay etip, awızeki sóylewdi rawajlandırıw - bul oqıwshınıń jeke hám sociallıq rawajlanıwında, keleshekтеgi tabısında sheshiwshi áhmiyetke iye bolǵan process bolıp esaplanadı.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR:

1. Genjebayevich, A. J. (2024). TÁLIM PROCESINDE INTERAKTIV METODLARDAN PAYDALANIWDIŃ ÁHMIYETI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(2-1), 153-155.
2. Niezova, M., & Rustamova, D. (2020). Ona tili darslarida oquvchilarni mustaqil fikrlashga o 'rgatuvchi interaktiv va noan'anaviy metodlari. Молодой ученый, (4), 480-481.
3. Omarova, A. (2018). Og'zaki nutqning rivojlanishi psixologik va pedagogik asoslar. Buxoro: Xalq Ta'limi.
4. Rakhimov, N. (2015). Ta'limda Innovatsiyalar va Yangi Pedagogik Texnologiyalar. Toshkent: Fan va Texnologiya.
5. Tursunova, S. (2024, October). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining ona tili sinfdan tashqari mashg 'ulotlarda og 'zaki nutqini rivojlantirish metodlari. In CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD (Vol. 1, No. 9, pp. 217-220).
6. Yahshilikov, K. U. (2023). Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar. Science and Education, 4(10), 369-373.